

УДК 316.728; 304.3

**СТРУКТУРА ДОСУГА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА УЧАЩИХСЯ СМОЛЕНСКИХ ВУЗОВ)**

**THE STRUCTURE OF STUDENT'S LEISURE (ACCORDING TO THE RESULTS OF
THE SURVEY OF STUDENTS OF SMOLENSK UNIVERSITIES)**

©Кузьменкова С. П.

*Департамент городского имущества города Москвы,
г. Москва, Россия, sk3396@yandex.ru*

©Kuzmenkova S.

*Moscow department of municipal property
Moscow, Russia, sk3396@yandex.ru*

©Сухова Е. Е.

*канд. социол. наук
Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, elena-suchova@mail.ru*

©Sukhova E.

*Ph.D., Smolensk State University
Smolensk, Russia, elena-suchova@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена изучению структуры студенческого досуга, которая представляет собой совокупность наиболее предпочтительных форм и видов свободного времяпровождения учащейся молодежи, сформированную под воздействием различных факторов внешней среды. В этой связи особое внимание уделяется детерминантам досуговой деятельности. Учитывая особенности учащейся молодежи как особой социально-демографической группы, в фокусе внимания оказались микросоциальные факторы: временной, материальный, коммуникативный и фактор территориальной доступности учреждений досуга. Досуговые предпочтения выявлялись путем определения предпочтительных для студентов форм и видов досуговой деятельности, имеющих разную направленность – развивающую, развлекательную и творческую.

Исследование проводилось в марте 2017 года. Использовался метод опроса. Выборка многоступенчатая гнездовая. Всего опрошено 374 студента ведущих смоленских вузов. В результате исследования установлены досуговые предпочтения современного студенчества, определена степень вовлеченности студентов в развивающие, развлекательные и творческие виды свободного времяпровождения, установлена степень влияния микросоциальных факторов на выбор тех или иных видов свободного времяпровождения. Зафиксировано, в какой мере студенческий досуг ориентирован на саморазвитие, и насколько сильны гедонистические настроения.

Полученные результаты изучения структуры досуга современного студенчества позволяют систематизировать и углубить имеющиеся данные о специфике и особенностях рассматриваемого аспекта жизнедеятельности современной молодежи, способствуя тем самым приращению социологического знания. Кроме того, результаты исследования представляют практическую ценность для осуществления совершенствования организации внеучебной деятельности молодежи в период их обучения в вузах, будут полезны в работе

региональных органов власти, занимающихся проблемами молодежи, могут использоваться при разработке отраслевых социологических дисциплин.

Abstract. The article is devoted to the study of the structure of student's leisure, which seems to be a combination of the most preferred shapes and types of leisure activities of students, formed under the influence of various environmental factors. In this case, special attention is paid to the determinants of leisure activities. Taking the characteristics of students as a special socio-demographic group into, micro-social factors were taken as the most important: time, material, communicative and a factor of territorial accessibility of leisure facilities. Leisure preferences were revealed by identifying preferred forms and types of leisure activities for students, with different orientation – educational, entertaining and creative.

The study was held in March 2017 (method of survey was used, a multi-stage cluster sampling). 374 students from leading Smolensk universities were surveyed. The study established leisure preferences of today's students, the degree of student engagement in educational, entertainment and creative types spend their leisure time, the degree of influence of social factors on the selection of certain types of free time. The extent to which student leisure is focused on self-development, and how strong hedonic mood was recorded.

The given results of studying the structure of leisure activities of modern students help to systematize and deepen available data on the specificity and characteristics of the considered aspect of the life of modern youth, thus contributing to the increment of sociological knowledge. In addition, the results of the study are of practical value for the implementation of improving the organization of extracurricular activities of young people during their period of study at universities. They will also be useful in the work of regional authorities dealing with youth issues and can be used in the development of branch sociological disciplines.

Ключевые слова: досуг, студенческая молодежь, досуговые предпочтения, структура досуга, его формы и виды, развлекательная, развивающая и творческая направленность, факторы досуга.

Keywords: leisure, student's youth, leisure preferences, the structure of leisure, its forms and types, entertaining, educational and creative orientation, factors of leisure.

В условиях становления современного общества и усиления процессов глобализации происходит активный рост сферы услуг, неотъемлемой частью которой является динамично развивающаяся индустрия досуга. В связи с увеличением количества свободного времени возрастает социальная значимость досуга, что приводит к существенному расширению его форм и видов.

Особое место досуг занимает в жизни молодежи, которая быстро реагирует на появление разного рода нововведений, демонстрируя высокую степень готовности к их использованию. При этом в условиях усиления гедонистических настроений, наличия широкого спектра предложений по проведению досуга, с одной стороны, и ограничений, обусловленных рядом факторов, с другой стороны, молодежь, и особенно студенчество, сталкивается с проблемой выбора форм свободного времяпровождения. Особый интерес представляет то, какова степень вовлеченности подрастающего поколения в индустрию досуга, какие его виды и формы наиболее популярны среди молодежи, чем детерминирован ее выбор, поскольку досуговые предпочтения закладывают основу культуры свободного

времяпровождения, оказывают существенное влияние на формирование ценностных ориентаций и поведенческих установок. В этой связи в 2017 году предпринята попытка исследования структуры досуга студенческой молодежи как результата выбора учащимися форм и видов свободного времяпровождения, обусловленного воздействием факторов внешней среды.

Анализ различных подходов к изучению досуговой деятельности, представленных в работах Г. А. Аванесовой, Г. М. Андреевой, А. С. Батнасунова, И. Ю. Исаевой, Р. А. Стеббинса, позволил объединить формы и виды свободного времяпровождения в три основных группы в зависимости от их общей направленности – развивающей, развлекательной и творческой [1-5]. Первая группа предполагает проявление физической и интеллектуальной активности, расширение культурного кругозора. Досуговая деятельность здесь носит, как правило, систематический, целенаправленный характер, направлена на самообразование, самосовершенствование. Вторая группа видов досуга служит, главным образом, снятию эмоционального напряжения. Творческая направленность досуговой деятельности включает культурно-творческий (создание и воспроизводство материальных и культурных ценностей, т. е. любые виды творчества) и культурно-потребительский компоненты досуга (основывается на потреблении имеющихся культурных ценностей). Досуг такого типа различается по месту проведения на домашние и внедомашние формы проявления, а также по способу проведения на активный и пассивный досуг. Кроме того, в каждой группе учитывались формы проведения досуга – активные и пассивные, домашние и внедомашние.

Выбор тех или иных видов досуга детерминирован личностными, микросоциальными и макросоциальными факторами, анализ которых приводится в работах И. А. Адрияновой, И. В. Бестужева-Лады, Н. Г. Гончаровой, А. И. Ковалевой [6-9]. Неоспорим тот факт, что все они в той или иной мере оказывают влияние на свободное времяпровождение студенчества, однако, исходя из общего замысла настоящего исследования и особенностей студенческой молодежи как социально-демографической группы, целесообразным представляется ограничиться рассмотрением микросоциальных факторов – временного, материального, коммуникативного и фактора территориальной доступности досуговых учреждений.

Предлагаемый подход к изучению структуры досуга студенческой молодежи позволяет выявить предпочтения учащихся вузов, определить детерминанты выбора тех или иных видов и форм свободного времяпровождения, а также установить, в какой мере студенческий досуг ориентирован на саморазвитие и насколько сильны гедонистические настроения.

В марте 2017 года проведен опрос учащихся ведущих смоленских вузов. Выявлялась структура досуга учащейся молодежи. При отборе респондентов использовалась многоступенчатая гнездовая выборка. Опрошено 374 студента. Результаты исследования следующие.

Установлено, что в структуре досуга смоленского студенчества доминируют развлекательные виды деятельности преимущественно пассивного характера. Подавляющее число опрошенных студентов ежедневно или несколько раз в неделю проводят свое свободное время в социальных сетях (98,7%) и перед телевизором (96,8%), встречаются и общаются с друзьями (75,2%). Несколько раз в месяц и реже студенты бывают в кинотеатрах, театрах и ночных клубах (85,8%). Второе место в структуре досуга занимают

развивающие виды, направленные на интеллектуальное развитие (чтение книг, газет и журналов – 75,4%), и физическое самосовершенствование (посещение спортивных клубов и секций – 65,5%), которыми студенты занимаются ежедневно или несколько раз в неделю. Вместе с тем, каждый пятый опрошенный отметил, что никогда в свободное время не занимался физической культурой и спортом (21,0%). Чтение в той или иной степени имеет место в свободном времяпровождении каждого учащегося. Самообразованием треть студентов занимаются ежедневно или несколько раз в неделю (37,4%), около половины опрошенных – несколько раз в месяц и реже (49,5%), у 13,1% учебная деятельность не выходит за рамки образовательной программы вуза.

Менее характерны для студенческого досуга виды деятельности творческой направленности. Более половины респондентов отметили, что по собственной инициативе не посещают музеи и выставки (63,4%) и не имеют хобби, связанного с творчеством (57,2%). При этом около трети из них (соответственно 26,2% и 22,5% от общего количества опрошенных) при ответе на один из последующих вопросов отметили, что хотели бы заниматься этими видами досуга помимо обычного для них времяпровождения.

Интересен тот факт, что наряду с общением с друзьями и посещением кинотеатров, театров и ночных клубов студенты рассматривают поход в музей или на выставку исключительно как занятие, доставляющее удовольствие. Такого мнения придерживаются все опрошенные, занимающиеся этими видами досуга не менее одного раза в месяц (100% респондентов).

Гедонистические настроения прослеживаются в отношении студентов ко всем видам свободного времяпровождения. С получением удовольствия опрошенные связывают не только проведение времени в социальных сетях (94,4%), просмотр телевизора и слушание музыки (84,3%), но и чтение (56,2%), посещение спортивных клубов и секций (50,9%), хобби (45,9%). Другая часть студентов руководствуется при занятиях последними тремя видами деятельности следующим. Регулярно читают, так как считают это важным для саморазвития, 42,4%. Занимаются физической культурой и спортом, выезжают за город и проводят время на свежем воздухе ввиду того, что это полезно для здоровья соответственно 32,7% и 30,2% респондентов. Среди тех, кто не связывает хобби исключительно с получением удовольствия, одна часть опрошенных занимается рисованием, фотографированием или музыкой в целях саморазвития (28,8%), а другая только потому, что это «модное» занятие (25,3%). Примечательно, что к «модным» видам досуга учащиеся относят также поездки за город и прогулки на свежем воздухе (15,8%), просмотр телевизора и слушание музыки (12,0%), а также посещение спортивных клубов и секций (11,4%).

Несмотря на зафиксированное разнообразие видов досуга в жизни студентов оказалось, что большинство из них не устраивает то, как они проводят свое свободное время. Каждый второй не совсем доволен своим досугом (54,0%), 23,8% респондентов выразили крайнюю степень неудовлетворенности. Только пятая часть опрошенных удовлетворены своим досугом (22,2%). При этом обучающиеся отметили, что помимо обычного для них времяпровождения хотели бы уделять больше времени всем видам досуга кроме пребывания в социальных сетях, просмотра телевизора и прослушивания музыки. Судя по ответам респондентов, им более всего недостает внедомашних активных форм проведения досуга, в частности посещения кинотеатров, театров, ночных клубов (79,7%), спортивных клубов и секций (51,3%), а также общения с друзьями (39,3%). Установлено, что первыми двумя

видами досуга из трех вышеназванных студенты также занимаются с преимущественно с друзьями (соответственно 66,8% и 49,5%).

Далее выявлялись детерминанты студенческого досуга. На проведение досуга в наибольшей степени, по мнению учащихся вузов, влияют временной и материальный факторы. Это отметили соответственно 38,2% и 34,8% опрошенных. В ответах на уточняющие вопросы подавляющее большинство учащихся (85,6%) указали, что не располагают достаточным свободным временем, связывая это с большой учебной нагрузкой (30,0%), домашними делами (30,3%), необходимостью совмещать учебу с работой (24,4%). 15,3% опрошенных признали, что не умеют правильно распределять свое время. При наличии большего времени студенты посвятили бы его, прежде всего, занятиям физической культурой и спортом (28,3%), общению с друзьями (26,2%), прогулкам на свежем воздухе (22,0%), а также чтению (17,6%).

Ответы более половины студентов свидетельствуют о том, что материальное положение сказывается на проведении свободного времени. В частности, каждому второму учащемуся приходится ограничивать себя в выборе некоторых видов досуга из-за нехватки денежных средств (51,1%), а 14,4% опрошенных вынуждены вообще отказаться от свободного времяпровождения, требующего материальных затрат. Вместе с тем весьма доля учащихся, которые не ощущают воздействия этого фактора (34,5%). Здесь прослеживается прямая зависимость степени его влияния от материального положения молодежи. Денежными средствами для проведения досуга располагают учащиеся с высоким (28,6%) и очень высоким (13,6%) уровнем материального благосостояния. Студенты со средним и низким достатком (соответственно 46,8% и 11,0%) не имеют возможности оплачивать занятия теми или иными видами проведения свободного времени. При наличии достаточных денежных средств студенты распорядились ими следующим образом. Они израсходовали бы их на активные внедомашние формы досуга развлекательной (посещение кинотеатров, театров и ночных клубов – 45,2%), развивающей (посещение спортивных клубов и секций – 33,9%) и творческой направленности (посещение музеев и выставок – 22,5%).

Коммуникативный фактор и фактор территориальной доступности досуговых учреждений оказались менее значимыми. На их влияние указали соответственно 15,5% и 11,5% респондентов.

Выявленные досуговые предпочтения и факторы, оказывающие на них влияние, позволяют схематично представить структуру досуга смоленской студенческой молодежи следующим образом (Рисунок).

В целом учащаяся молодежь ориентирована, прежде всего, на развлекательный досуг, познавательная и творческая направленность свободного времяпровождения менее распространена среди студенчества. Вместе с тем имеет место стремление молодежи к активному внедомашнему развивающему досугу, направленному на интеллектуальное и физическое самосовершенствование.

Рисунок. Структура досуга студенческой молодежи

При снижении степени влияния временного и материального факторов (например, в результате правильного распределения времени и денежных средств) и реализации зафиксированных намерений опрошенных досуг учащихся вузов станет более насыщенным внедомашними активными формами. В структуре свободного времяпровождения возрастет доля видов деятельности, имеющих развивающую и творческую направленность.

Список литературы:

1. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика орг.: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». М.: Аспект Пресс, 2006. 235 с.
2. Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1999. 375 с.
3. Батнасунов А. С. Досуг как сфера жизнедеятельности современной российской молодежи: дисс. ... канд. социол. наук. Ставрополь, 2004. 134 с.
4. Исаева И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению досуговой деятельностью подростков: дисс. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2006. 178 с.
5. Стеббинс Р. А. Свободное время: к оптимальному стилю досуга (взгляд из Канады) // Социологические исследования. 2000. №7. С. 64-72.

6. Андриянова И. А. Использование свободного времени монгольскими студентами: автореф. дисс. ... канд. соц. наук. Улан-Удэ, 2007. 19 с.
7. Бестужев-Лада И. В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных проблемах молодежи. М.: Политиздат, 1984. 207 с.
8. Гончарова Н. Г. Трансформация досуговой деятельности современной российской студенческой молодежи: автореф. дисс. ... канд. социол. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 29 с.
9. Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социологические исследования. 2003. №1. С. 109-115.

References:

1. Avanesova, G. A. (2006). Cultural and recreational activities: theory and practice org.: a textbook for university students studying in specialty 100103 Social and Cultural Service and Tourism. Moscow, Aspect Press, 235. (in Russian)
2. Andreeva, G. M. (1999). Social psychology. Moscow, Aspect Press, 375. (in Russian)
3. Batnasunov, A. S. (2004). Leisure as a sphere of life of modern Russian youth: diss. Ph.D. Stavropol, 134. (in Russian)
4. Isaeva, I. Yu. (2006). Formation of readiness of students of pedagogical high school to manage leisure activities of adolescents: diss. Ph.D. Magnitogorsk, 178. (in Russian)
5. Stebbins, R. A. (2000). Free time: to an optimal style of leisure (a view from Canada). *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (7), 64-72. (in Russian)
6. Andrianova, I. A. (2007). The use of free time by Mongolian students: author's abstract diss. ... Ph.D. Ulan-Ude, 19. (in Russian)
7. Bestuzhev-Lada, I. V. (1984). Early life and maturity: Reflections on some social problems of youth. Moscow, Politizdat, 207. (in Russian)
8. Goncharova, N. G. (2009). Transformation of leisure activities of modern Russian student's youth: the author's abstract diss. Ph.D. Rostov-on-Don, 2009. 29. (in Russian)
9. Kovaleva, A. I. (2003). The concept of socialization of youth: norms, deviations, socialization trayectory. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (1), 109-115. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 07.10.2017 г.*

*Принята к публикации
11.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Кузьменкова С. П., Сухова Е. Е. Структура досуга студенческой молодежи (по результатам опроса учащихся смоленских вузов) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 462-468. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kuzmenkova> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Kuzmenkova, S., & Sukhova, E. (2017). The structure of student's leisure (according to the results of the survey of students of Smolensk universities). *Bulletin of Science and Practice*, (11), 462-468